

INGLIS HÁM QARAQALPAQ TILLERINDE KOMPYUTER LINGVISTIKASINIŇ LINGVOMÁDENIY ANALIZI

Joldasbaeva Fatima Shnıbay qızı

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti magistrantı Salıstırmalı til bilimi, lingvistikalıq
awdarma qánigeligi

fatimajoldasbaeva4@gmail.com

Ilmiy rahbar: PhD, dotsent **Jumamuratova Ramiza**

LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS IN ENGLISH AND KARAKALPAK LANGUAGES

Abstract: This article explores linguocultural aspects of computational linguistics in English and Karakalpak languages. The research focuses on culturally marked linguistic units and their role in automatic text processing, machine translation, and semantic modeling. The comparative analysis demonstrates that ignoring linguocultural factors leads to semantic loss and pragmatic distortion in computational systems. The study emphasizes the importance of integrating linguocultural data into modern natural language processing technologies.

Keywords: computational linguistics, linguoculture, English language, Karakalpak language, contrastive linguistics, translation studies.

Annotaciya: Bul maqalada inglís hám qaraqalpaq tilleri materialları tiykarında kompyuter lingvistikası sheńberinde lingvomádeniy birliklerdiń ornı hám áhmiyeti talqılanadı. Izertlew avtomatikalıq tekstti qayta islew, mashina awdarması hám semantikalıq modellestiriw processlerinde mádeniy faktorlardı esapqa alıw zárúrligin tiykarlaw maqsetine qaratılǵan. Salıstırmalı analiz nátiyjeleri lingvomádeniy komponentler itibarǵa alınbaǵan jaǵdaylarda awdarma hám mazmun interpretaciyasında qátelikler júzege keletuǵının kórsetedi.

Gilt sózler: kompyuter lingvistikası, lingvomádeniyat, inglís tili, qaraqalpaq tili, salıstırmalı til bilimi, awdarma ilimi.

Kirisiw

Sońǵı jılları jasalma intellekt hám sanlı texnologiyalardıń tez rawajlanıwı nátiyjesinde kompyuter lingvistikası til biliminiń áhmiyetli baǵdarlarınan birine aylandı. Búgingi kúnde tábiyiy tillerdi avtomatik qayta islew processleri tek ǵana

grammatikalıq hám leksikalıq birliklerdi emes, al olardıń mádeniy mazmunın da tereń analiz etiwdi talap etpekte.

Inglis hám qaraqalpaq tilleri hár qıylı til shańaraqlarına tiyisli bolıp, olardıń lingvomádeniy ózgeshelikleri sezilerli dárejede parıqlanadı. Bul parıqlardı esapqa almaw mashina awdarması hám avtomatikalıq tekst tallawında semantikalıq joǵaltıwlarǵa alıp keledi. Sonlıqtan kompyuter lingvistikası sheńberinde lingvomádeniy tallaw áhmiyetli ilimiy máselege aylanǵan.

1. 1. Kompyuter lingvistikası hám onıń tiykarǵı baǵdarları

Kompyuter lingvistikası tábiyiy tillerdi kompyuter járdeminde avtomatikalıq analizlew, modellestiriw hám qayta islew menen shuǵıllanıwshı ilim tarawı. Onıń tiykarǵı baǵdarlarına mashina awdarması, avtomatikalıq tekst analizi, sóylewdi tanıw hám sintezlew, semantikalıq modellestiriw kiredi. Ámeliy sistemalarda tokenizaciya, lemmatizaciya, morfologiyalıq analiz, sintaksislik analiz hám semantikalıq disambigaciya sıyaqlı basqıshlar qollanıladı.

Bul baǵdarlarda turaqlı nátiyjege erisiw ushın til birlikleriniń tek ǵana formalıq emes, al pragmatikalıq hám mádeniy qatlamların da esapqa alıw zárúr. Eger bulay etilmese, nátiyje grammatikalıq jaqtan durıs bolsa da, kommunikativlik mazmun buzılıwı múmkin.

2. Lingvokulturologiya túsinigi hám onıń kompyuter lingvistikasındaǵı áhmiyeti.

Lingvokulturologiya til birliklerinde sáwlelengen milliy mádeniyat, tariyxıy tájiriyebe hám jámiyetlik qatnasıqlardı úyrenedi. Frazelogizmler, metaforalar, naqıl-maqallar, realiyalar hám etiket formulaları lingvokulturallıq birlikler sıpatında qaraladı. Bunday birliklerdiń tiykarǵı belgisi - olardıń mánisi kóbinese kontekst hám mádeniy qor bilimleri menen ashılıwı bolıp tabıladı.

Kompyuter lingvistikasında bolsa usı birliklerdi avtomatikalıq túrde anıqlaw hám durıs talqılaw quramalı wazıypa bolıp, arawlı resurslar: mádeniy belgilengen birlikler sózligi, túsindirme korpus hám awdarma strategiyaları bazasın qalıplestiriwdi talap etedi.

3. Inglis tilinde lingvokulturologiyalıq birliklerdi avtomat tárizde analizlew.

Inglis tilinde lingvokulturologiyalıq birlikler kóbinese abstrakt túsinikler, konceptual metaforalar hám idiomalar arqalı kórinedi. Máselen, "time is money," "break the ice," "spill the beans" sıyaqlı sóz dizbekleri sózbe-sóz awdarılǵanda nadurıs túsiniledi. Sonıń ushın mashina awdarması sistemalarında idiomalardı tanıw (idiom detection), kontekstti esapqa alǵan halda mánini ajıratıw (WSD) hám maqset tilinde adekvat qayta bayanlaw (paraphrasing) mexanizmleri zárúr.

Bunnan tısqarı, inglis tilindegi mádeniy realiyalar (mısalı, "Thanksgiving," "community college," "county") da awdarmada qosımsha túsiniq yamasa sáykes ekvivalent talap etedi. Bunday birliklerdi anıqlawda named entity recognition (NER) hám mádeniy bilimler bazası integraciyası belgili nátiyje beredi.

4. Qaraqalpaq tilinde lingvokulturologiyalıq ózgeshelikler hám avtomatlıq qayta islew mashqalaları.

Qaraqalpaq tilinde lingvomádeniy qatlam xalıqtıń dástúriy turmıs tárizi, úrp-ádetleri hám jámiyetlik qatnasıqları menen tıgız baylanısqa. Húrmet formaları ("siz", "mırza", "apa/ağa"), tuwısqanlıq atamaları, milliy taǵam hám máresim atamaları, naqıl-maqallar - bulardıń barlıǵı teksttiń pragmatikalıq baǵdarın belgileydi.

Avtomatikalıq sistemalar ushın tiykarǵı mashqala - qaraqalpaq tilindegi morfologiyalıq baylıq, sóz jasaw barısı hám kóp qatlamlı pragmatikalıq mánilerdi bir waqtıń ózinde esapqa alıw bolıp tabıladı. Sol sebepli qaraqalpaq tili ushın sapalı korpuslar, morfologiyalıq analizatorlar hám lingvomádeniy birlikler dizimin dúziw áhmiyetli wazıypa bolıp qalmaqta.

5. Ingilis hám qarqalpaq tilleriniń salıstırmalı lingvomádeniy analizi.

Salıstırmalı analiz sonı kórsetedi, inglis tilinde global hám institucionallıq realiyalar, abstrakt túsiniqler kóbirek ushıra, qaraqalpaq tilinde jámiyetlik qatnas hám etiketke baylanıslı birlikler, milliy máresim hám turmısqa baylanıslı realiyalar salıstırmalı túrde belsene qollanıladı. Mashina awdarmasında bul pariq semantikalıq joǵaltıw hám stillik jatlasıwǵa sebep bolıwı múmkin.

Usı kózqarastan, awdarma sistemaları ushın eki tilli lingvomádeniy sózlik (inglisshe birlik - túsindirme - qaraqalpaqsha ekvivalent) dúziw, mádeniy birliklerdi korpusqa belgilew hám awdarmada post-redaktorlaw qaǵıydaların engiziw usınıs etiledi.

Juwmaq

Izertlew nátiyjeleri inglis hám qaraqalpaq tililerinde kompyuter lingvistikası nátiyjeliligin arttırıw ushın lingvokulturologiyalıq analiz zárúr ekenligin kórsetti. Lingvokulturologiyalıq birlikler (idioma, realiya, etiket formulası, metafora) avtomatikalıq qayta islew barısında kontekstke baylanıslı bolǵanlıqtan, olardı arnawlı derekler hám qaǵıydalar tiykarında modellestiriw zárúr.

Ámeliy jaqtan, lingvomádeniy maǵlıwmatlardı korpus hám sózlikler kórinisinde toplaw, olardı NLP pipelinelerına integraciyalaw hám de awdarma nátiyjelerin redaktorlaw (post-editing) strategiýaların jolǵa qoyıw mashina awdarması hám tekstti avtomatikalıq túsiniw sapasını arttıradı.

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Crystal D. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
2. McEnery T., Hardie A. Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge, 2012.
3. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. Moskva, 2001.
4. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. London/New York, 2018.
5. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. Nókis, 2015.